

उपयोजित भाषिक कौशल्ये आणि व्यक्तिमत्त्व विकास

डॉ. गवराम नाना पोटे

सहयोगी प्राध्यापक, मराठी विभागप्रमुख, काकासाहेब चव्हाण कॉलेज, तळमावले

Corresponding Author – डॉ. गवराम नाना पोटे

DOI - 10.5281/zenodo.18978786

सारांशः

व्यक्तिमत्त्व विकासात भाषेचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. ज्याप्रमाणे जमिनीत बीज रूजते त्याप्रमाणे व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण होते. आजूबाजूचा परिसर व संस्कृतीचा प्रभाव व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर पडत असतो. संत तुकाराम महाराज लिहितात, 'मिराशीचे जरी शेत ! नाही देत पीक उभे !' वारसा हक्काने शेत/जमीन मिळेल, पण पीक तर मेहनतीनेच पिकवावे लागेल ना ? प्रसन्न, संपन्न, प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्व हा जीवनाचा मानबिंदू आहे. एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाला काळ घडवतो तर काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात, जी काळाला घडवतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, म. गांधी आदींनी काळावर आपली मुद्रा उमटविली म्हणून ते थोर आहेत. भाषा समृद्धीसाठी व व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उपयोजित भाषिक कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे.

प्रास्ताविकः

व्यक्तिमत्त्व विकासात भाषेचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. ज्याप्रमाणे जमिनीत बीज रूजते त्याप्रमाणे व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण होते. आजूबाजूचा परिसर व संस्कृतीचा प्रभाव व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर पडत असतो. संत तुकाराम महाराज लिहितात, 'मिराशीचे जरी शेत ! नाही देत पीक उभे !' वारसा हक्काने शेत/जमीन मिळेल, पण पीक तर मेहनतीनेच पिकवावे लागेल ना ? प्रसन्न, संपन्न, प्रगल्भ व्यक्तिमत्त्व हा जीवनाचा मानबिंदू आहे. एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाला काळ घडवतो तर काही व्यक्तिमत्त्वे अशी असतात, जी काळाला घडवतात. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, म. गांधी आदींनी काळावर आपली मुद्रा उमटविली म्हणून ते थोर आहेत. भाषा समृद्धीसाठी व

व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी उपयोजित भाषिक कौशल्ये आत्मसात करणे गरजेचे आहे.

संशोधन पद्धतीः

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी प्राथमिक आणि दुय्यम माहितीच्या आधारे वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतींचे उपयोजन करण्यात आले आहे. उपलब्ध संदर्भ साहित्य, वर्तमानपत्रे, मासिके, डिजिटल माध्यमांतील माहिती, तसेच विविध सर्जनशील क्षेत्रांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

भाषिक कौशल्येः

शब्दकोशात कौशल्य म्हणजे नैपुण्य, पारंगतता, चातुर्य, तरबेजपणा, कसब, कारागिरी, हातोटी, खुबी असा अर्थ आहे. यशस्वी जीवनासाठी कौशल्यांची गरज असते.

उपयोजित भाषिक कौशल्ये व्यक्तीला कुटुंब, समाज, शाळा, सभा, व्याख्यान, मित्रसमूह, संमेलने, वृत्तपत्रे, ग्रंथालय आदी माध्यमातून अवगत करून घेता येतात. आजकाल सर्वत्र एखादे कौशल्य झटपट कसे मिळेल याचा विचार विद्यार्थी करतात. शिक्षणात पूर्वीपासून तीन कौशल्ये सांगण्यात आली आहेत. इंग्रजीमध्ये त्यांना 'तीन आर' म्हणतात. रीडिंग, राईटींग अँड अरिथमेटिक म्हणजेच वाचन, लेखन आणि आकडेमोड होय.

ज्याप्रमाणे तंत्रशिक्षणात व्यक्तीला प्रशिक्षण दिल्याने ती कुशल कारागीर बनते. तद्वतच भाषण, श्रवण, लेखन आणि वाचन ही उपयोजित भाषिक कौशल्ये प्रयत्नपूर्वक आत्मसात करून व्यक्तिमत्व विकास साधता येतो. प्राचार्य शिवाजीराव भोसले लिहितात, "शब्दांना अर्थ असतो, नाद असतो. शब्दांचे असे संगीत असते. ज्यांना शब्दांची संगत घडेल व शब्दसंगतीची ओढ वाटेल, ते शब्दसृष्टीत रमतील. या सृष्टीत त्यांना प्रमेयांची उद्याने आढळतील. जीवनाची रहस्ये भेटतील. हे शब्दांचे वेड त्यांना शहाणपणाचा मार्ग दाखविले."१ वाचनाने पूर्णत्व येते, संवादाने सजगता आणि लिखाणाने अचूकता येते. भाषण (संभाषण), श्रवण, लेखन, वाचन ही कौशल्ये नुसती अध्ययनासाठीच उपयोगी पडतात असे नाही तर ती जीवन व्यवहाराची मुलभूत उपयोजित भाषिक कौशल्ये आहेत.

संभाषण कौशल्यः

संभाषण हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. 'दोन किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र आल्या की त्यांच्यामध्ये जे बोलणे किंवा भाषण होते त्याला संवाद किंवा संभाषण म्हणतात. 'बोलणाऱ्याच्या एरंड्या खपतात, न बोलणाऱ्याचे गहू खपत नाही' या म्हणीमधून संभाषणाचे महत्व अधोरेखित होते. सध्याच्या स्पर्धेच्या

जगात संवाद हरवलाय, असं आपण सतत ऐकतो आणि अनुभवतोही. कुटुंबात, नोकरी- व्यवसायात, समाजात सगळीकडच ही स्थिती आहे, बसस्थानक, महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाणी प्रत्येक वयातील पिढी मोबाइलमध्ये गुंतलेली दिसते. संभाषण ही एक कला आहे. उत्तम संभाषण हा एक आनंदाचा ठेवा आहे. संभाषणाला विषयाची मर्यादा नसते. मानवी जीवनात संवाद व्यवहारांना कल्पनातीत महत्त्व आहे. आपले मित्र, शेजारी, नातेवाईक, गुरुजन, प्रवासात भेटलेल्या व्यक्ती या सर्वांशी कारणपरत्वे संभाषण होत असते. सार्वजनिक जीवनात संभाषण ही माणसाची आवश्यक गरज आहे. विचार स्पष्ट असतील तर माणसाचे बोलणे स्पष्ट असते. बोलण्याचा उद्देश मनातले स्पष्ट व प्रामाणिकपणे इतरांना सांगणे हा हवा. आपली मते नम्रपणे मांडावी. बोलण्यातून व्यक्तीची संस्कृती, सभ्यता, अभ्यास, बहुश्रुतता याचा प्रत्यय येतो. भाषेतूनच सुसंस्कृततेची, सुजाणत्वाची जाणीव निर्माण होते. स्पर्धात्मक, गतिमान जगात यशस्वी होण्यासाठी उत्तम संवाद व वक्तृत्व कौशल्य आवश्यक आहे.

भाषण कौशल्यः

'वक्तृत्व' हे व्यक्तिमत्वाच्या अभिव्यक्तीचे महत्त्वाचे कौशल्य आहे. भाषण कौशल्य हे साधनेने/सरावाने संपादित करता येते. वाचन, चिंतन, मनन आणि प्रकटीकरण हे वक्तृत्वाचे सूत्र अवलंबावे. वक्तृत्व म्हणजे विचारमंथन असते. शिल्पकला साधी पण सुंदर असते. तसे भाषणाचा सोपेपणा हे त्याचे सौंदर्य असते. भाषण आखीव-रेखीव अभ्यासपूर्ण हवे. 'विषयाची तन्मयता, अभिव्यक्तीची आकर्षकता, मनाची प्रसन्नता व चारित्र्याची उदात्तता असेल तरच भाषण रंगते व सर्वांना रंगविते.'२ लोकसेवा आणि प्रबोधनासाठी समर्पित आयुष्य जगलेले संत गाडगेबाबा आपल्या कीर्तनात हजारो श्रोत्यांना खिळवून ठेवत. सहज,

साध्या, सोप्या भाषेत उपदेशाच्या भूमिकेतून लोकरंजनातून लोकशिक्षण साधत. श्रेष्ठ वक्ता अनेकांची अंतःकरणे स्वतःकडे चुंबकाप्रमाणे आकर्षित करून घेतो. कोकिळा मंजुळ स्वरांनी आपल्या मनाला साद घालते. तद्वतच प्रभावी वक्ता श्रोत्यांना मोहिनी घालत असतो. श्रोते दहा असोत की दहा हजार तळमळीनं बोलतो तो वक्ता आणि जिवाचे कान करून पंचप्राणांनी गात्रं एकवटून ऐकतो तो श्रोता ! शंभरात एक शूर असतो. दहा हजारात एक वक्ता आणि दान करणाऱ्यांची तर उणीव नेहमीच असते.

सभेत वक्तृत्व आणि युध्दात शौर्य हे गुण होत. भाषण हे विशिष्ट विचार व हेतूपूर्वक असते. भाषणातील विचारांची मांडणी सूत्रबद्ध, अभ्यासपूर्ण असते. भाषण हे आवाजांच्या आरोह-अवरोहानी युक्त परिणामकारक असावे. लोकमान्य टिळक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, गोपाळ गणेश आगरकर, स्वामी विवेकानंद, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सानेगुरुजी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे, अटलबिहारी वाजपेयी, विलासराव देशमुख, आचार्य अत्रे, मधू दंडवते, डॉ. एन. डी. पाटील, बॅरिस्टर नाथ पै., पु. ल. देशपांडे, नरहर कुरुंदकर, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, एस. एम. जोशी, कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षणमहर्षी डॉ. बापूजी साळुंखे, प्राचार्य शिवाजीराव भोसले, डॉ. बाबा आढाव आदि वक्ते व्यासंगाची चालतीबोलती विद्यापीठं होती. अमोघ वाणीने लाखो लोकांना मंत्रमुग्ध करून मने जिंकलेल्या, जनता जनार्दनाच्या हृदय सिंहासनावर आरूढ झालेल्या महान वक्त्यांची यादी खूप मोठी आहे. त्यांच्या भाषणांनी लोकांना जागे ठेऊन, समाजशिक्षण, प्रबोधन आणि संस्कृतीचे उन्नयन करण्याचे काम केले. सकस निरूपण, चिंतनशील व्याख्यान अभिजात संगीत ऐकल्याप्रमाणे जाणवते. पण आज एकत्र व्याख्यान

एकायला जाणारी किती कुटुंबे असतील ? शाळा , महाविद्यालयातील तरुण पिढीला व्याख्यान रुचत नाही.

श्रवण कौशल्यः

उत्तम वक्ता प्रथम उत्तम श्रोता असावा लागतो. स्मरणशक्ती वाढीसाठी श्रवण कौशल्य विकसित करावे. लक्षपूर्वक श्रवणाने एखाद्या घटकाचा बहुआयामी विचार चिंतन करण्याची क्षमता, एकाग्रता, स्मरणशक्ती आणि मनन वाढीस लागते. संत ज्ञानदेवांनी 'वक्तृत्वात अवधानाचा होय चारा' असे सांगितले. वक्ता कितीही कुशल असला तरी त्याला ऐकण्यासाठी श्रोता नसेल, तर त्याचा उपदेश व्यर्थ आहे. ऐकणाऱ्याने दुर्लक्ष केले तर वक्त्याला रस वाटत नाही. श्रोत्यांमुळेच वक्त्याचे अस्तित्व आणि व्यासपीठ टिकून राहते. श्रवणासाठी अवधान किंवा मनाची एकाग्रता फार महत्वाची असते. अवधान देणे, त्यात सातत्य राखणे हे कष्टाचे आहे. श्रवणाची प्रक्रिया मानसिक आणि शारीरिक तयारीवर, व्यक्तीच्या सक्षमतेवर अवलंबून असते. आपले बोलणे हे आपल्या ऐकण्याचेच एक अंग असते. गायन आणि वक्तृत्व यांत श्रवनाचे महत्त्व अधिक आहे. श्रवनाच्या वाटेने जीवनजाणीव विकसित होते. संत रामदासस्वामी लिहितात 'श्रवणाचा अनादर ! आळसे करी जो नर ! त्याचा होये अपहार ! स्वहित विषयी !' केवळ आळसापोटी जो श्रवणाबद्दल अनुत्सुक होईल, तो स्वकल्याणापासून दूर होईल.

लेखन कौशल्यः

लेखन कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचे भाषिक कौशल्य आहे. कोणतीही विद्या ही एखाद्या रोपासारखी असते. तिला निष्ठेचं खत नि मनाच्या एकाग्रतेचं पाणी मिळालं तरच ती वाढते. सुलेखन ही लेखन कौशल्याची महत्त्वाची बाब. लिहीलेले नीट, सुंदर, आकर्षक हवे. सुंदर अक्षर हाच खरा दागिना असतो, असे म. गांधी म्हणत ते खरे आहे. स्वच्छ,

मोकळे, सुटे-सुटे, सहज वाचता येण्याजोगे अक्षर काढणे म्हणजे सुलेखन, सुलेखनात आपल्याला सुचणारे मुद्दे नीट वर्गवारी करून मांडावे लागतात.

आपल्या मनातील भावभावना, विचार, कल्पना यांचा शब्दरूप अविष्कार म्हणजे लेखन होय. लिहिणे हे जसे नैमित्तिक व व्यावहारिक तसे ते आनंददायी व सुखदायीही असते. जे लिहायचे त्यात विचारांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. आपल्या कल्पना, भावना, विचार यांची अभिव्यक्ती करता यायला हवी. जो आपल्या मनातील भावभावना, विचार प्रभावी भाषेत व्यक्त करतो. तो प्रभावी व्यक्तिमत्त्व ठरतो. जी व्यक्ती लेखन कौशल्य आत्मसात करून प्रभावी वापर करते ती जीवनात यशस्वी ठरते. शब्दधन, विचारधन हे चिरतरुण व चिरंजीव असते. त्यामुळे कोणत्याही देशातील साहित्यिक, जिवंत राहतात, अमर होतात. बुद्धिनिष्ठ वैचारिक लेखनाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. लेखनामध्ये ओघवतेपणा असावा.

वाचन कौशल्य:

श्रवणाप्रमाणेच वाचन हे आकलनात्मक कौशल्य आहे. वाचन हा माणसाचा खरा मित्र. 'ग्रंथ हा जसा सामान्यांसाठी शिक्षक आहे त्याप्रमाणे तो शिक्षकांसाठी शिक्षक आहे. वाचन हा एक उत्तम संस्कार आहे.'३ वाचन जगाकडे पाहण्याची खिडकी आहे. वाचन ही व्यक्तीची सांस्कृतिक भूक आणि माणसाला माणूसपणाकडे नेणारी गोष्ट आहे. ग्रंथांची उधारी देण्यासाठी स्वतःची गाडी विकणारे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आपली बहीण कृष्णा हाथिसिंग यांच्या वाढदिनी ग्रंथ भेट देणारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, विमानप्रवासातदेखील सोबत ग्रंथ बाळगणारे महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या अनेक महान लोकांनी वाचनसंस्कार निष्ठेने जपला व जीवन समृद्ध केले.

पुस्तके म्हणजे मानवी संस्कृतीला उजाळा देणारे दीपस्तंभ आहेत. पुस्तके वाचकांशी अखंड मैत्रीच करतात. काही पुस्तकं आयुष्यभर सोबत करणारी असतात. सजगतेकडे, संवेदनशीलतेकडे घेऊन जाणारी असतात. म्हणून जुन्या पुस्तकांना रद्दी समजू नका कदाचित त्यांच्याशिवाय आपलं आयुष्य रद्दी बनू शकतं असं म्हटलं जातं. चांगल्या वाचनातून साहित्य, कला, तत्वज्ञानासह जीवनाकडे बघण्याचा निकोप दृष्टीकोन प्राप्त होतो, विचारांना धार येते. सुख-दुःखाच्या अनुभवामधून मानसिक स्थैर्य लाभते. आपले जीवन समृद्ध, अर्थपूर्ण आणि सुंदर होते. ही संस्काराची श्रीमंती अन्य कशानेही प्राप्त होणारी नसते. पुस्तक वाचनाने ज्ञान व्यवहाराला चालना मिळते, आत्मविश्वास वाढतो, स्मरणशक्ती वाढते. इतरांच्या अभ्यासाचा व अनुभवांचा फायदा वाचनातून होतो. विचारांच्या समृद्धीसाठी आणि प्रगल्भतेसाठी वाचनाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. वाचनामुळे स्वतःचा उत्कर्ष होण्यास नक्कीच मदत होते.

शरीराच्या तंदुरुस्तीसाठी जसा व्यायाम आवश्यक तसं मनाच्या समृद्धीसाठी वाचनाची गरज असते. दर्जेदार आणि कसदार साहित्य वाचनातून विचारांना योग्य दिशा मिळते. ग्रंथातून जी माणसं आपल्याला भेटतात ती अधिक जवळची वाटू लागतात. दर्जेदार ग्रंथ मानवी जीवनावर खोलवर, चिरस्थायी संस्कार करतात. ग्रंथ आपल्याला कस जगावं हे शिकवतात म्हणून ग्रंथ वाचावेत. जे प्रकाश आणि प्रेरणा देऊ शकेल असे वाडूय वाचण्यासाठी दररोज कमीत कमी एक तास वेळ निश्चितपणे दिला पाहिजे. वाचून झाल्यावर त्यातील विचारांवर सतत चिंतन, मनन केले पाहिजे. त्याला मननाची, चिंतनाची पुनःस्मरणाची जोड द्यायला हवी. वाचन अखंड चालूच हवे ते सतत चौफेर बनायला हवं. रोज काहीतरी वाचावे आणि जगणे शिकावे. लो. टिळकांना त्यांच्या एका मित्राने विचारले, जर तुम्हास

नरकात जावे लागले तर काय कराल ? त्यांनी उत्तर दिले, मी माझ्याबरोबर पुस्तके नेईन. त्यामुळे स्वाध्याय होईल आणि नरकाला स्वर्गात परिवर्तित करणाऱ्या विचारांची जोपासना होईल. ज्याच्या घरात भरपूर पुस्तकं असतात. ती माणसं सर्वार्थाने श्रीमंत म्हटली पाहिजेत. एकेकाळी वाचन हाच विरंगुळा होता. जीवनरूपी समुद्रात पुस्तके दीपगृहाचे काम करतात. परंतु अलीकडच्या काळात लेखक, वाचक आणि पुस्तकांना घरघर लागलेली आहे. आजचा विद्यार्थी आणि पर्यायाने आपला सर्व समाजच वाचनपराडमुख झाला आहे.

समारोप:

आजचे युग भाषिक कौशल्याचे आहे. शिक्षण आणि जीवन यांची सांगड घालताना भाषिक कौशल्यांचा उपयोग होत असतो. कोणत्याही क्षेत्रात स्पृहणीय यश संपादन करण्यासाठी व्यक्तिमत्त्वाची तशी घडण व्हावी लागते. वक्तृत्वसाधना ही एक अखंडित प्रक्रिया आहे. अनेक थोर वक्त्यांची भाषणे अक्षरधन म्हणून अभ्यासली जातात. विविध माध्यमांनी सांस्कृतिक अभिरुची बदलली आहे. सोशल मीडियानं आज प्रत्येकाच्या आयुष्यात धुमाकूळ घातला आहे. माहितीचे आदानप्रदान व जनजागृतीचे काम प्रचंड वेगाने होत आहे. दूरदर्शन, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, स्नॅपचॅट आदि माध्यमांमुळे अतिशय माफक दरात माहितीचा प्रचंड साठा सहज उपलब्ध होतो. तरीसुद्धा वाचनसंस्कृतीचा –हास होतो आहे, असे म्हटले जाते. खरं म्हणजे आपल्या देशाच्या कितीतरी आधी पाश्चिमात्य देशात या सान्याच गोष्टी अस्तित्वात आहेत. पण तिकडे विज्ञान-तंत्रज्ञानाबरोबर वाचकांची संख्याही वाढत आहे, हे लक्षात घ्यावे.

संदर्भ :

- १) प्राचार्य शिवाजीराव भोसले, कथा वक्तृत्वाची, अक्षरब्रम्ह प्रकाशन, पुणे बारावी आवृत्ती २०२४. पृ. ८०.
- २) गोखले हेमंत, व्यक्तिमत्त्व विकासाचे सोपे मार्ग, विद्याभारती प्रकाशन, आवृत्ती १ जून, २००७. पृ. ३६.
- ३) तत्रैव, व्यक्तिमत्त्व विकासाचे सोपे मार्ग, विद्याभारती प्रकाशन, आवृत्ती १ जून, २००७. पृ. ८८.